

The Judicial System in the Nation of Fodiyah

نظام القضاء في الدولة الفودية

*Dr. Sirajo Musa Mafara

Centre for Islamic Studies, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria

سراج موسى مافرا الدكتور

نيجيريا - صكتوف ودي، جامعة عثمان بن مركز الدراسات الإسلامية،

Submission Date: 8th June 2022 | Published Date: 27th July 2022

*Corresponding author: Dr. Sirajo Musa Mafara

Abstract

This modest research includes the introduction that talks about a brief summary about the stages that Hausa went through before and after the emergence of the revamped Shaykh 'Uthman bin Foduye and the definition of the judiciary according to linguists and its definition in the terminology of jurists and then the statement of the position of the judiciary because the position of the judiciary in each of the countries is an important position and it is one of the what he emphasized in the foundations of the state or nation, and that is why rulers and sultans in all countries of the world took care of it in every time and place, because it separates disputes and establishes rights for those who deserve it. And in it is a statement of the judicial system of the Scholars of Jihad in the Fodiy Islamic state. The revivalist Shaykh 'Uthman bin Foduye was interested in this aspect and Caliphs after him and took full care of it to achieve Islamic justice.

ملخص

هذا البحث المتواضع يشتمل على المقدمة التي تتحدث نبذة مختصرة حول المراحل التي مرت عليها بلاد هوسا قبل وبعد ظهور المجدد الشيخ عثمان بن فودي وتعريف القضاء عند علماء اللغة وتعريفه في اصطلاح الفقهاء ثم بيان مكانة القضاء لأن موقف القضاء في كل دولة من الدول موقف هام وهو من أوكد أسس الدولة ولذلك اهتم به الحكام والسلاطين في جميع دول العالم في كل زمان ومكان لأن به يفصل الخصومات وتثبت الحقوق لمن يستحقها، وفيه بيان نظام القضاء عند علماء الجهاد في الدولة الإسلامية الفودية فقد اهتم المجدد الشيخ عثمان بن فودي بهذا الجانب والخلفاء بعده واعتنوا به كل العناية لتحقيق العدالة الإسلامية.

Keywords: The system, Judiciary, the state, the renewal, Rights, Uthman bin Foduye and Judges.

كلمات الإفتتاح: النظام، القضاء، الدولة، المجدد، الحقوق، عثمان بن فودي، والقضاء.

مقدمة

الحمد لله الذي جعل للقضاء مكانة رفيعة بين المجتمعات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيا ورسولا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار.

أما بعد: فقد أظهر الله المجدد الشيخ عثمان بن محمد بن فودي في هذا القطر الهوسي حين كان الظلم والإضطهاد يصطاد البلاد بالملك الجبروتي من قبل السلاطين الظلمة ولا يرفع أحد رأسا فأظهر الله هذا المجدد في هذا الوقت العصيب فنشأ وتعلم فأصبح عالما داعيا إلى الله حتى عمت دعوته البلاد فقام الملوك والسلاطين للقضاء عليه

وعلى جماعته ودعوته فقاموا بالدفاع عن أنفسهم وعن دعوتهم الإصلاحية فجاهم نصر من الله وفتح قريب ففضى الله على تلك الملوك الظلمة وأثبت سبحانه وتعالى دولة عادلة فأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وأقام العدل وأثبت الأمن بين المجتمع، وأعطى رايات الدعوة والجهاد في النواحي المختلفة وأنشأت المحاكم الشرعية وقام الفقهاء بالحكم والقضاء وفصل النزاع بين المتخاصمين وانتشر الخير والبركة تحت راية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما تضمنه الاجتهاد، وكان القائد الأعلى لهذه الدولة هو المجدد الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله وكانت الدولة هي التي تشرف على تلك المحاكم وأعمالها وإذا أعجز قاضي إمارة عن الحكم في قضية أرسل بها إلى دار الخلافة فيتخذ أمير المؤمنين موقفا يراه مناصبا للقضية فينتهي النزاع. فقد كان المجدد قائدا وقاضيا وداعيا يحكم بين الرعية بالكتاب والسنة واجتهاد السلف الصالح، وشرح بعض القضاة في كثير من الأماكن والجهات أمثال القاضي أبوبكر لادن رامي المتوفي في سيفاوا أيام المجدد عثمان بن فودي، والقاضي المصطفى بن معلم علي بقوسني المتوفي في صكتو أيام خلافة أمير المؤمنين محمد بلو، وقاضي الجماعة محمد الحاج بن معلم علي بن عثمان المتوفي في صكتو أيام خلافة أمير المؤمنين أحمد الرفاعي، والقاضي المحتسب محمد جليبي بن محمد يزو المتوفي أيام خلافة أمير المؤمنين علي ببا(1). كما قام الخلفاء بعد المجدد عثمان بهذه المهمة أمثال أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن فودي وأمير المؤمنين عتيق وغيرهم، وبذلك تحققت العدالة واسقر الأمن بين المجتمع الهوسي في أيامهم رحمهم الله تعالى. وهكذا استمر أمر الخلافة إلى أن قضى الله حمكه بقدم المستعمرين اليهود فأبلى المؤمنون بلاءا حسنا. فجزى الله المجدد عثمان وأعوانه وخلفاءه خير الجزاء على القيام بالمجهود حتى انتصر الدين وانتشر وقام العدل واستقر. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام.

تعريف القضاء

القضاء كما فسره أهل اللغة: الحكم (2). قال ابن الأثير: أصله: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. وقال الأزهرى: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل من أحكم عمله، أو أتم أو ختم أو أدى أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضى فقد قضى (3). وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (4). فالقضاء من أهم المظاهر التشريعية للدولة الإسلامية لأنه يكف يد الظالم عن المظلوم، ويفصل بين المتخاصمين، ويقوم برد الحقوق إلى أصحابها.

وقد بين الله سبحانه وتعالى أهمية القضاء بين المجتمع في محكم تنزيله، قال الله سبحانه " (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (5). وقال جل شأنه " (وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) (6). وقال تعالى " (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ

كان القضاء في الدولة العثمانية الفودية من الأولويات المستقلة التي تختص بها السلطة الحاكمة، خَصِيْمًا(7). ولم يختلف نظام القضاء في هذه الدولة عن سابقه من الدول الإسلامية الكائنة.

وقد ذكر أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن فودي شروطا لابد أن تتكامل وتتوفر للقاضي قبل توليته القضاء وهي: الإسلام والعقل والذكورية والبلوغ والعدالة والعلم وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم. وهذه الصفات كلها بعد توفر العلم والمعرفة التي تؤهله على القيام بموجب القضاء(8). وهناك نقاط رئيسية لابد أن يراعيها القاضي في هذه الدولة، وهذه النقاط تنحصر فيما يلي

أ/ الفصل بين المتخاصمين إما صلحا بالتراضي فيما يجوز الصلح فيه شرعا من غير خوف فتنة ولا قطيعة رحم.

ب/ استيفاء الحقوق ممن ألد وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوتها.

ج/ النظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وتعيين الأوصياء لهم إن لم يكن لهم أوصياء.

د/ النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وصرف غلاتها في سبيلها.

هـ/ تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع.

و/ تزويج الأيتامى بالأكفاء إذا فقدن الأولياء واحتجّن إلى النكاح.

ز/ إقامة الحدود وكف التعدي في الطرقات والتسوية بين الضعيف والقوي في الحكم والعدل بين الشريف والمشروف(9).

وبهذه الإختصاصات يتبين لنا أن المجدد الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله كان واضحا في أهدافه يسعى إلى تطبيق الأحكام حسب الشريعة الإسلامية، وكان دائما يحذر المسؤولين من إهمال هذا الجانب حتى لا تضيع الحقوق وتتعلطل الحدود وينتشر الفساد والظلم الذي يضر بأمر البلاد(10).

لم يكن عمل القاضي مقصورا على النظر في الأمور المدنية والجرائم فحسب بل كان شاملا للأوقاف، وهناك من (وله ألقاب أخرى كقاضي الوزير والقاضي الكاتب(11) 'Salanke' يختص بالنظر في المواريث ويسمى سَلْكَي) وكان أمير المؤمنين هو الذي يعين القضاة، ثم عاد الأمر إلى الوزير وهو المفوض بتعيين قاضي القضاة، وأول من تقلد منصب قاضي القضاة في الدولة الفودية هو محمد سَمْبُو ولم يلبث إلا قليلا حتى استشهد في معركة تُنْثُوا عام 1804م رحمه الله(12)، ثم خلفه القاضي المعلم مصطفى، وتوفي قبل وفاة المجدد بن فودي بقليل، ومن قضاة أبوبكر هذه الدولة أيضا القاضي شعيب والقاضي محمد بِنْدُوِي والقاضي رَاكِي مَكْرُطِي والقاضي بُرْهَانَ والقاضي لَادَنْ رَامِي وغيرهم(13). وكان أكثر قضاة الدولة الفودية يتولون التدريس في المعاهد المختلفة، ومنهم من يقومون بتفسير القرآن الكريم في المساجد، كما أن راتب القضاة لم يكن منتظما وكان بعض القضاة يقوم بأعمال الزراعة ومنهم من يستعين في طلب رزقه بنسخ المخطوطات لبيعها لأن لا يعتمدوا على شيء من بيت المال إما لأنه لا يكفيهم أو لاتقاء الشبهة(14). وقد نفر كثير من الفقهاء عن قبول منصب القضاء لشعورهم بخطر المسؤولية حتى ولو حكموا بالعدل. وقد اهتم أمير المؤمنين محمد بلو بالقضاء أشد الاهتمام، وكان يرسل وزيره محمد غَطَاطُو

إلى مختلف العمارات لينظر في موقف القضاة من العدالة والإلتزام بقواعد الشريعة، وكان أمير المؤمنين يتفقد أحوال القضاة بنفسه لمنع الظلم والمناكير وجميع المفاصد ويأمرهم بالإلتزام بكل ما حكم عليه الشرع(15). واشتهر عدد من قضاة أمير المؤمنين محمد بلو بحسن السيرة والعدالة مثل القاضي حمداً والقاضي ياموس والقاضي محمد البخاري(16). وكتب أمير المؤمنين محمد بلو رسالة أرسل بها إلى القضاة ينبههم ويرشدهم إلى ما ينبغي مراعاته في وظيفتهم وهي: أن يعتبروا بين الشرع والطبيعة وبين الشرع والعادة، وأن لا يحكموا على شيء إلا بعد البيان، وأن يعتبر كل قاض إلى ما يؤدي إلى التأديب ويعتبر ما هو حق له وما هو حق لله لأن ميزة القاضي من جانب الشرع، فإن كان حقا له فيعف وليقتد بنبيه ﷺ ولا يكون فظاً فيفر عنه الناس ويضيع أمر الشرع، وإن كان حقا لله فليجتهد، ويؤدب على قدر ما بدا له من التأديب، وأن يفرق كل قاض (بين المتخاصمين) لا يخلوا معه مفوضاً، وليحكم على جميع من أتاه لكنه لا ينقض حكم قاض قبل قاض إلا إذا خالفا الشرع فلينقض حكمهما وإما أن يكون قاضي الجماعة فلا يتعدى عنها، وأقاضيا على وظيفة واحدة كالبيوع والأنكحة فليقف عليها ولا يتعدى عنها، وأقاضياً على جميع المذاهب فليحكم بها إن كان عارضا بها، أو قاضيا على مذهب واحد فلا يتعداه، أو قاضيا على قول عالم واحد من المذاهب فلا يتعداه(17). وبطبيعة الحال أن نظام القضاء في الدولة الفوذية يسير على دستور القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واجتهاد السلف الصالح لكن كان للقاضي أن يحكم بها بما بلغ به اجتهاده، مع التزامه بالمذهب المالكي الذي هو مذهب الدولة الفوذية(18).

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن فودي آداباً التي ينبغي أن تتوفر للقاضي بعد ذكر الشرطين الأساسيين وهما العلم والورع نقلاً عن ابن فرحون صاحب التبصرة(19).

ومما يدل على السعي الجاد في شأن القضاء قيام أمراء هذه الدولة في هذا القطر الهوسبي بالتأليف في هذا الفن، وقد ألف المجدد ابن فودي كتابه المسمى أصول العدل، وألف الشيخ عبد الله بن فودي كتابه ضياء الحكام، وألف أمير المؤمنين محمد بلو كتابه غيث الوابل في سيرة الإمام العدل، وأصول السياسات وغير ذلك من المؤلفات التي تدل على أهمية القضاء وموقفه في الدولة العثمانية الفوذية الميمونة.

كان المجدد الشيخ عثمان بن فدي مصمماً على تنفيذ حكم الله تعالى ولو كان على ذوي القربى أو بين أعوانه، وقد [24] في القسم الشرقي الذي كان تحت رعاية محمد بلو Binji حدثت حادثة في أيامه رحمه الله في مقاطعة بنجي [قائد الجيش] أن يقوم بالإشراف على تلك الجهة، وكان عليّ جيّدو قد اشترى Aliyu jedo حيث جعل عليّ جيّدو فرسا من أحد رجال التوارق فجاء هذا الرجل إلى منزل عليّ جيّدو أمير الجيش لاستلام ثمن الفرس فقام عليّ جيّدو فقتله بحجة أنه انتهك حرمة منزله بالنظر داخل المنزل وهو فوق الجمل، وقيل بأن هذا الرجل توغل داخل المنزل حيث كان الحريم فقام فقتله في الحال، فلما وصل خبر الحادثة إلى المجدد عثمان بن فودي وهو في صكتو (العاصمة) أمر بالقصاص على عليّ جيّدو بقتله في الحال، إلا أن محمد بلو بن فودي طلب منه الإنتظار قليلا قبل تنفيذ الحكم ليتصل بأهل القتل، فاتصل بهم فوافقوا فيما بعد على أخذ الدية بدل القصاص، وهذا مع مكانة عليّ جيّدو الذي أبلى في الجهاد بلاءً حسنا بالإضافة إلى كونه من أهل الحل والعقد(20) لكن العدالة حكمت بأخذ الحق

منه بإقامة القصاص عليه، وهذا كله يتعلق بالنظر في المظالم، وقد اهتم به خلفاء الدولة غاية الإهتمام وهو من المسائل القضائية الهامة وكان الخلفاء في الدولة الفوذية كأمير المؤمنين محمد بلو وعتيق وأحمد الرفاعي رحمهم الله كانوا يجلسون بأنفسهم للنظر في المظالم(21). وأما الإمارات الخاضعة لخلافة صكتو فقد اتخذت بخطى العاصمة، فقد قام الأمير يعقوب في بوشبي بتأسيس محكمتين أحدهما: محكمة قاضي القضاة وهي بمثابة ديوان القضاء، وأعضائها قاضي القضاة والقاضي والمفتي والمحتسب والكااتب. والثانية محكمة القصر، وهي بداخل مجلس الأمير، وأعضائها الأمير يعقوب نفسه وغلاديمًا والإمام وقائد الجيش بجانب اثنين من الفقهاء، وهذه المحكمة أشبه بمحكمة الإستئناف، وأخص أعمالها التنفيذ في حكم القتل والقصاص، ثم قام الأمير يعقوب بتوزيع القضاة في مختلف أجزاء الأمانة(22). وأما أمانة زاريا فقد أنشأت ثلاث محاكم في القرن التاسع عشر الميلادي وهي: محكمة الأمير ومحكمة القاضي ومحكمة سَلْنَكِي. فمحكمة الأمير تهتم بالنظر في المظالم والنزاعات في الأراضي والحدود وقضايا أهل الذمة، وتعتبر هي أعلى المحاكم فإذا أصدر القاض حكما اختُلف فيه فالأمير يراجعه فينفذه أو يرده، لكن إذا صدر حكم عن محكمة الأمير ولم يرض به طرف آخر فله حرية بأن يرفع الأمر إلى أمير المؤمنين ليقول كلمته الأخيرة كما حدث في قضية جارية أن صدر عن محكمة الأمير في زاريا لصالح طرف معين ولم يرض طرف آخر بهذا الحكم فرفع الأمر إلى صكتو عاصمة الخلافة فأعيد التحقيق في القضية وأصدر أمير المؤمنين حكما جديدا واقف عليه الجميع. وأما محكمة القاضي فهي تنظر في الأمور المدنية والجرائم وأموال اليتامى ومنع الظلم بين المجتمع. وأما محكمة سَلْنَكِي فهي تهتم بالنزاعات أثناء الحرب، وفي وقت السلم تنضم إلى محكمة القاضي للنظر في القضايا المدنية(23). وهكذا كان أمر هذه الدولة وأمرائها ولا يزال التاريخ يذكرهم بخير ما قدموا إلى قيام الساعة فجزاهم الله تعالى بخير ما قدموا كل الخير وجمعنا معهم في مستقر رحمهم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم.

خاتمة

أن القضاء في هذه الدولة العادلة قد وجد اهتمامًا كبيرًا ولذلك كان للقضاء الإسلامي السيادة العامة في جميع ولايات الدولة والتزام القضاة بنصوص المذهب المالكي لأن لا تختلف الأحكام في المسألة الواحدة ولا يخرج القاضي عن المذهب المالكي إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد سادت روح العدالة وتكلم العلماء بكل شجاعة ووضوح في أية قضية تطرح للنقاش رغم ما فيها من الخطر، وهذا الذي ساعد على قوة الدولة وتوسّع نفوذها، لأن بالعدل قامت السماوات والأرض، والله الحمد والمنّة.

المصادر والمراجع

- 1 -Mukhtar Shehu Maniya: TARIHIN SAHABBAN SHEHU, Na Da Na Biyu ,Shafi na 78, da 211-218.
- 2- الجرجاني الشريف: كتاب التعريفات، ص: 177

- 3- ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر, مطبعة دار أحياء التراث العربي, بيروت – لبنان , ج:4, ص: 78.
- 4- ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام, دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 1301 هـ ج: 1 ص: 8
- 5- البيهقي: ٢١٣
- 6- المائدة: ٤٩
- 7- النساء: ١٠٥
- 8- أمير المؤمنين محمد بلو: غيث الوابل في سيرة الإمام العدل, مطبعة النهار للطبع والنشر, دار الكتب المصرية, الرقم الدولي 977-5658-84-5, ص: 41
- 9- د/محمد لواء الدين: الإسلام في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي, ص: 142
- 10- المرجع السابق, ص: 142
- 11- العراقي (تاج السر سيد أحمد): نظام الحكم في الخلافة الصكئية, مطبوعات كلية الدراسات العليا, جامعة الخرطوم, الطبعة الأولى 1983م, ص: 102
- 12- أمير المؤمنين محمد بلو: إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور, ص: 189
- 13- الوزير عطاطو بن ليم: روض الجنان, مخطوط, ص: 34
- 14- العراقي (تاج السر سيد أحمد): نظام الحكم في الخلافة الصكئية, مطبوعات كلية الدراسات العليا, جامعة الخرطوم, الطبعة الأولى 1983م, ص: 108
- 15- المرجع السابق, ص: 103
- 16- المرجع السابق, ص: 104
- 17- أمير المؤمنين محمد بلو: وصية القضاة, مخطوط, ص: 3
- 18- المرجع السابق, ص: 112
- 19- ابن فودي عبد الله: ضياء الحكام فيما لهم وعليهم من الأحكام, ص: 27-30
- 20- وهي إحدى الحكومات المحلية بولاية صكتو النيجيرية.
- 21- العراقي (تاج السر سيد أحمد): نظام الحكم في الخلافة الصكئية, مطبوعات كلية الدراسات العليا, جامعة الخرطوم, الطبعة الأولى 1983م, ص: 107
- 22- المرجع السابق, ص: 114
- 23- المرجع السابق, ص: 109
- 24- المرجع السابق, ص: 110